

*Адубецька А.Ю.,**кандидат медичних наук,**Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026**Шнайдер С.А.,**доктор медичних наук, професор,**Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13857008>

ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ МАРКЕРА ЗАПАЛЕННЯ ЕЛАСТАЗИ У РОТОВІЙ РІДИНІ ПАЦІЄНТІВ З ПЕРІІМПЛАНТИТАМИ НА ТЛІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

*Aubetska A.Yu.,**Candidate of Medical Sciences,**State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievka street, Odesa, Ukraine, postal code 65026**Shnaider S.A.,**Doctor of Medical Sciences, Professor,**State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievka street, Odesa, Ukraine, postal code 65026*

STUDY OF THE ACTIVITY OF THE INFLAMMATORY MARKER ELASTASE IN THE ORAL FLUID OF PATIENTS WITH PERI-IMPLANTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF THE TREATMENT AND PREVENTION COMPLEX

Анотація

Дослідження присвячене вивченню ефективності лікувального комплексу препаратів на біохімічний маркер еластази у ротовій рідині пацієнтів з переїмплантистами. Біохімічні дослідження ротової рідини проводили у 40 пацієнтів з переїмплантистами в динаміці лікування віку 25-55 років. Пацієнтів було поділено на 3 групи. У пацієнтів з переїмплантистами на фоні пародонтиту та атеросклерозу відзначено суттєве підвищення активності маркера запалення еластази у ротовій рідині, що свідчить про наявність вираженого запального процесу, який незначно знижується при застосуванні базової терапії. Використання лікувально-профілактичного комплексу на тлі базової терапії у пацієнтів основної групи призвело до значного і стійкого зниження активності еластази у ротовій рідині вже через 1 місяць після початку лікування, з подальшим покращенням результатів протягом року. Додаткове застосування лікувально-профілактичного комплексу забезпечує довготривале зниження рівня запального маркера до показників, близьких до норми, що свідчить про ефективність комбінованого підходу у лікуванні переїмплантистів у пацієнтів з супутніми захворюваннями.

Abstract

The study is devoted to the effectiveness of the treatment complex of preparations on the biochemical marker elastase in the oral fluid of patients with periimplantitis. Biochemical studies of oral fluid were performed in 40 patients with periimplantitis in the dynamics of treatment aged 25-55 years. Patients were divided into 3 groups. In patients with peri-implantitis on the background of periodontitis and atherosclerosis, a significant increase in the activity of the inflammatory marker elastase in the oral fluid was noted, indicating the presence of a pronounced inflammatory process, which is slightly reduced with the use of basic therapy. The use of the therapeutic and prophylactic complex against the background of basic therapy in patients of the main group led to a significant and sustained decrease in the activity of elastase in the oral fluid already 1 month after the start of treatment, with further improvement in results during the year. The additional use of the treatment and prevention complex ensures a long-term reduction in the level of inflammatory markers to indicators close to normal, which indicates the effectiveness of the combined approach in the treatment of peri-implantitis in patients with comorbidities.

Ключові слова: імплантати, ротова рідина, пацієнти, лікування, біохімічні маркери.

Key words: імплантати, ротова рідина, пацієнти, лікування, біохімічні маркери.

Переїмплантисти є однією з найпоширеніших проблем серед пацієнтів, які користуються дентальними імплантатами, що супроводжується прогресуючим запальним процесом у навколишніх тканинах [1, 2]. Особливу загрозу цей стан становить для пацієнтів із супутніми патологіями, такими як пародонтит та атеросклероз, оскільки їхня присутність

може значно ускладнити перебіг запалення, сприяючи його більшій інтенсивності та хронізації [3]. Дослідження показали, що у таких пацієнтів спостерігається підвищена активність біохімічних маркерів запалення, зокрема еластази у ротовій рідині, яка є важливим показником активності запального процесу [4]. Наявність таких показників

може вказувати на погіршення стану пацієнтів та ризик ускладнень, пов'язаних з перимплантатами, що робить питання своєчасної діагностики і контролю запалення надзвичайно актуальним.

Проте, не зважаючи на значну кількість проведених досліджень, до кінця не зрозумілими залишаються механізми прогресування запальних процесів у таких пацієнтів, особливо у випадках, коли мають місце супутні захворювання [5]. Сьогодні існує недостатньо даних щодо того, як саме різні лікувальні та профілактичні комплекси впливають на активність біохімічних маркерів запалення у ротовій рідині та які фактори сприяють зниженню активності таких маркерів у довгостроковій перспективі [6]. Це підкреслює необхідність поглиблених досліджень, спрямованих на вивчення біохімічних змін у ротовій рідині у пацієнтів з перимплантатами, для розробки більш ефективних методів діагностики, лікування та профілактики. Такий підхід дозволить не лише поліпшити якість медичної допомоги для пацієнтів із дентальними імплантатами, але й підвищити ефективність лікування, зменшивши ризик розвитку ускладнень у віддаленій перспективі.

Метою даного дослідження було оцінити ефект лікувального комплексу препаратів на біохімічний маркер еластази у ротовій рідині пацієнтів з перимплантатами.

Матеріал та методи дослідження. Біохімічні дослідження ротової рідини проводили у 40 пацієнтів з переімплантатами в динаміці лікування віку 25-55 років. Біохімічні дослідження проводили в лабораторії біохімії та віварію ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІСЦЛХ НАМН»).

Пацієнтів було поділено на 3 групи:

– 1 група – норма (соматично здорові пацієнти), n=10;

– 2 група – порівняння, (пацієнти з перимплантатами, які отримували основну базову терапію за протоколом n=15);

– 3 група – основна, (пацієнти з перимплантатами, які додатково до базової терапії застосовували лікувально-профілактичний комплекс, n=15).

Пацієнти 2-ої та 3-ї групи були із перимплантатами, які мали в анамнезі супутню патологію – пародонтит та атеросклероз.

Пацієнти групи порівняння отримували базову терапію згідно з протоколом, тоді як пацієнти 3-ої (основної) групи, окрім базової терапії, отримували лікувально-профілактичний комплекс, до складу якого входили препарати з антиоксидантною, протизапальною дією, засоби для відновлення мікробіоценозу та мікроциркуляції, а також препарати з остеотропним механізмом дії. Застосування цього комплексу повторювали через 6 місяців після початку лікування.

У ротовій рідині пацієнтів визначали: активність еластази – показник маркера запалення [7].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [8].

Результати та їх обговорення. Було проведено дослідження визначення маркера запалення – активності еластази на основних етапах лікування (табл.).

Таблиця

Активність маркера запалення еластази у ротовій рідині пацієнтів у динаміці лікування, мк-кат/л (M±m)

Групи	Терміни дослідження				
	Вихідний	Через 1 місяць	Через 3 місяці	Через 6 місяців	Через 1 рік
Здорові	0,34±0,02				
Порівняння	2,38±0,15 p<0,001	1,56±0,11 p<0,001 p ₁ <0,001	2,24±0,19 p<0,001 p ₁ >0,6	2,10±0,17 p<0,001 p ₁ >0,25	2,45±0,32 p<0,001 p ₁ >0,8
Основна	2,61±0,14 p<0,001 p ₂ >0,25	0,74±0,04 p<0,001 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	0,60±0,03 p<0,001 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	0,49±0,02 p<0,001 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	0,55±0,03 p<0,001 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001

Примітка. p – достовірність відмінностей від показника норми;

p₁ – достовірність відмінностей від початкового рівня;

p₂ – достовірність відмінностей між показниками у групах.

Із представлених даних свідчить, що переімплантати на тлі пародонтиту та атеросклерозу, приводять до суттєвого достовірного підвищення цього маркера запалення на початковому етапі у обох дослідних груп пацієнтів, так цей показник був вищий більше ніж у 7 разів відносно показників соматично здорових

пацієнтів. Отже, таке суттєве підвищення активності еластази свідчить про наявність вираженого запального процесу у ротовій порожнині на фоні переімплантиту під впливом супутньої патології.

Через 1 місяць після лікування у пацієнтів групи порівняння, яка застосовувала тільки основну базову терапію за протоколом цей показник зменшився у 1,5 рази ($p < 0,001$). Проведення біохімічного аналізу ротової рідини через 3, 6 та 12 місяців показали, що активність маркера запалення еластази у ротовій рідині пацієнтів групи порівняння залишилась на рівні початкових показників ($p_1 > 0,6$; $p_1 > 0,25$; $p_1 > 0,8$) відповідно, та значно вищою більш ніж у 6 разів за показники здорових пацієнтів ($p < 0,001$). Слід зазначити, що наведені результати дослідження свідчать про мало ефективну базову терапію яку проводили пацієнтам із періімплантитами на тлі пародонту та атеросклерозу.

Необхідно зазначити, що найбільш позитивні зміни відбуваються у пацієнтів основної групи, які на тлі базової терапії вживали лікувально-профілактичний комплекс препаратів. Так, через 1 місяць після проведення комплексної лікувальної терапії у ротовій рідині пацієнтів основної групи відмічається достовірне значне зниження маркера запалення (активності еластази) у 3,5 рази ($p_1 < 0,001$). Аналогічні зміни зареєстровані через 3 місяці, цей показник зменшився у 4,3 рази, ($p_1 < 0,001$), при цьому найнижчий рівень активності еластази в ротовій рідині зареєстрований через 6 місяців після лікування, цей маркера знизився у 5,3 рази ($p_1 < 0,001$) та через 1 рік у 4,74 рази ($p_1 < 0,001$), відповідно початкового рівня, що наближались до показників соматично здорових пацієнтів.

У зв'язку з цим необхідно відмітити, що проведення тільки базової терапії за протоколом пацієнтам із періімплантитами на фоні пародонтиту та атеросклерозу, надає протизапальний ефект лише на короткий термін, тоді як на віддалених етапах спостереження вміст маркера запалення у ротовій рідині пацієнтів (групи порівняння) вірогідно збільшується та відповідає показникам на початковому етапі лікування. В свою чергу додаткове вживання комплексу препаратів сприяє збереженню маркерів запалення у пацієнтів основної групи на низькому рівні у віддалені терміни спостереження, відповідному показникам соматично здорових пацієнтів.

Висновки:

1. У пацієнтів з періімплантитами на фоні пародонтиту та атеросклерозу відзначено суттєве підвищення активності маркера запалення еластази у ротовій рідині, що свідчить про наявність вираженого запального процесу, який незначно знижується при застосуванні базової терапії.

2. Використання лікувально-профілактичного комплексу на тлі базової терапії у пацієнтів ос-

новної групи призвело до значного і стійкого зниження активності еластази у ротовій рідині вже через 1 місяць після початку лікування, з подальшим покращенням результатів протягом року.

3. Додаткове застосування лікувально-профілактичного комплексу забезпечує довготривале зниження рівня запального маркера до показників, близьких до норми, що свідчить про ефективність комбінованого підходу у лікуванні періімплантитів у пацієнтів з супутніми захворюваннями.

Література:

1. Halstenbach T, Nelson K, Iglhaut G, Schilling O, Fretwurst T. Impact of peri-implantitis on the proteome biology of crevicular fluid: A pilot study. *J Periodontol.* 2023 Jul;94(7):835-847. doi: 10.1002/JPER.22-0461.

2. Zhuang LF, Watt RM, Mattheos N, Si MS, Lai HC, Lang NP. Periodontal and peri-implant microbiota in patients with healthy and inflamed periodontal and peri-implant tissues. *Clin Oral Implants Res.* 2016 Jan;27(1):13-21. doi: 10.1111/clr.12508.

3. Canullo L, Radovanović S, Delibasic B, Blaya JA, Penarrocha D, Rakic M. The predictive value of microbiological findings on teeth, internal and external implant portions in clinical decision making. *Clin Oral Implants Res.* 2017 May;28(5):512-519. doi: 10.1111/clr.12828.

4. Marcantonio C, Nicoli LG, Marcantonio Junior E, Zandim-Barcelos DL. Prevalence and Possible Risk Factors of Peri-implantitis: A Concept Review. *J Contemp Dent Pract.* 2015 Sep 1;16(9):750-7. doi: 10.5005/jp-journals-10024-1752.

5. Canullo L, Peñarrocha M, Monje A, Catena A, Wang HL, Peñarrocha D. Association Between Clinical and Microbiologic Cluster Profiles and Peri-implantitis. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 2017 Sep/Oct;32(5):1054-1064. doi: 10.11607/jomi.6043.

6. Lumbikananda S, Srithanyarat SS, Mattheos N, Osathanon T. Oral Fluid Biomarkers for Peri-Implantitis: A Scoping Review. *Int Dent J.* 2024 Jun;74(3):387-402. doi: 10.1016/j.identj.2023.11.005.

7. Макаренко О. А. Методи дослідження стану кишечника та кісток у лабораторних щурів: довідник / О. А. Макаренко, Л. М. Хромагіна, І. В. Ходаков та ін. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 81 с.

8. Рогач І. М., Керещман А. О., Сіткар А. Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. *Науковий вісник Ужгородського університету.* 2017. Вип. 2. С. 124-28.